

ПРОСТАТОПАТИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЦЕЛЕ

Одамбоев Д.Б.,
Матризаев Т.Ж.,
Киличев А.Р.

Ташкетская Медицинская Академия

Аннотация. В настоящее время активно ведутся исследования по изучению возможных причин снижения мужской фертильности. В связи с растущей распространенностью андрологических заболеваний, в том числе и среди молодых людей, их влияние на показатели репродуктивного здоровья вызывает большой интерес. Одними из наиболее часто встречающихся приобретенных урологических заболеваний являются простатит и варикоцеле.

Ключевые слова: спермограмма, простатопатии, эякуляции.

ВВЕДЕНИЕ. Изменения в предстательной железе – как возникающие самостоятельно, так и обусловленные другими заболеваниями – способны кардинально ухудшать прогноз фертильности.

Эти изменения качества спермограммы оказывают ситуационное влияние на микроокружение сперматозоидов после эякуляции. Недостаток функциональной активности предстательной железы способствует развитию окислительного стресса, недостаточности простасом, изменениям рН, вискозипатии. Специалистами давно и широко обсуждается вопрос о наличии такого влияния у пациентов с варикоцеле.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В связи с малым количеством репрезентативных данных в литературе мы провели исследование, основанное на анализе регистрируемых при УЗИ изменений предстательной железы в группе подростков с варикоцеле. Из базы данных УЗ-исследований, содержащей 12304 протокола за 12 лет, было сформировано несколько независимых групп: все пациенты с варикоцеле, первичные пациенты, пациенты на повторном

исследовании и пациенты, у которых изменения в венозном окружении простаты были однозначно верифицированы. Критериями установления диагноза было наличие в протоколе указания на спонтанный и индуцированный пробой Вальсальвы реверсивный сброс в вены гроздевидного сплетения.

Критериями изменений венозного окружения предстательной железы считали наличие пуларасширенных вен по бокам от предстательной железы.

Установлено, что из 1156 пациентов с левосторонним варикоцеле расширение парапростатических вен регистрируется у 82 больных (7,1%). Увеличение объема предстательной железы отмечено у 342 из 466 пациентов с первичным варикоцеле (73,4%) и 468 динамически наблюдаемых пациентов из 690 (67,8%). При этом между всеми тремя группами установлена достоверная разница в объемах в пользу предстательной железы, наиболее демонстративная у повторных больных.

ВЫВОДЫ. Таким образом, установлено, что более половины пациентов с варикоцеле проявляют УЗ-признаки простатопатии, которая менее выражена, но чаще встречается у первичных больных, и более выражена, но реже встречается в группе повторных пациентов.

Список литературы

1. Камалов А.А., Дорофеев С.Д., Ефремов Е.А., Панюшкин С.М. Применение пероральной формы препарата витапроста в лечении хронического абактериального простатита. // Урология. 2006. N 5. С. 45–50.
2. Топка Э.Г., Горпинченко И.И., Малышкин И.Н. Этиология, патогенез, клиническая картина и лечение вторичного мужского бесплодия. // Урология и нефрология. 1993. N 5. С. 43-48.
3. Gokce A, Demirtas A, Ozturk A, Sahin N, Ekmekcioglu O. Association of left varicocele with height, body mass index and sperm counts in infertile men. // Andrology. 2013. Vol. 1, N 1. P. 116-119.

4. Celik O, Kutlu O, Tekcan M, Celik-Ozenci C, Koksal IT. Role of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) in the pathogenesis of varicocele-induced testicular dysfunction. // Asian J Androl. 2013. Vol. 15, N 2. P. 269-274.

5. Gentile V, Nicotra M, Scaravelli G, Antonini G, Ambrosi S, Saccucci P, Adanti S, Bottini E, Gloria-Bottini F. ACP1 genetic polymorphism and spermatid parameters in men with varicocele. // Andrologia. 2014. Vol. 46, N 2. P. 147-150.

6. Agarwal A, Hamada A, Esteves SC. Insight into oxidative stress in varicocele-associated male infertility: part 1. // Nat Rev Urol. 2012. Vol. 9, N 12. P. 678-690.

7. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5-th edition. WHO: Cambridge Univer Press 2010.

8. Евдокимов В.В., Голованов С.А., Хан В. Влияние биохимических компонентов спермоплазмы на фертильность эякулята. // Андрология и генитальная хирургия. 2009. N 2. С. 91-91.